

ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Наврузова Гулсанам Бафоевна

учитель русского языка и литературы Профессиональной школы Учкудукского района
Навоийской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7454432>

Аннотация. В статье представлен обзор графических органайзеров. Графические органайзеры, такие как Диаграмма Венна, T-схема, «Фишбоун» («Рыбья кость») их значение в обучении русскому языку и литературе.

Ключевые слова: органайзер, графические органайзеры, Диаграмма Венна, T – схема, «Фишбоун» («Рыбья кость»)

GRAPHIC ORGANIZERS IN RUSSIAN LESSONS AND LITERATURE

Abstract. The article provides an overview of graphic organizers. Graphic organizers such as Venn Diagram, T-Chart, "Fishbone" ("Fishbone") their importance in teaching the Russian language and literature.

Key words: organizer, graphic organizers, Venn diagram, T-diagram, Fishbone (Fishbone).

Введение: Графические органайзеры в качестве дидактических средств, выполняющих наглядные, коммуникативные и когнитивные функции, применяются не только в качестве переносчика информации, а также для планирования образовательных проектов, решения проблем, принятия решений, при исследованиях для поддержки работы учащихся. Графические органайзеры могут помочь визуализировать и конструировать идеи, упорядочивать и/или упорядочивать информацию, планировать, что писать, улучшать понимание прочитанного, проводить мозговой штурм, систематизировать проблемы и решения, сравнивать и сопоставлять идеи, показывать причину и следствие и многое другое.

- Графика – это вид изобразительного искусства, основой которого является рисунок с использованием контурных линий, штрихов, тонов и пятен в контрасте с белой, цветной или черной поверхностью бумаги.
- Органайзер – это графический организатор, который помогает учителю правильно организовать урок
- Графические органайзеры – это все, что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение. Или, изъясняясь языком определений – инструменты визуальной коммуникации, которые используют наглядные средства выражения содержания. Они играют все большую роль в процессе организованного обучения и могут быть с успехом использованы в самообразовании.

Графические органайзеры могут быть заданы учителем, а могут быть разработаны самими учениками. Изображение органайзера может носить универсальный характер, а могут соответствовать той тематике, по которой пишется развернутый ответ. Обучающиеся вписывают свои ответы непосредственно в графический органайзер.

Графическое представление информации способствует развитию умения работать с текстом, так как позволяет учиться формулировать главную мысль, выделять ключевые слова, делить текст на структурные части, сворачивать информацию в виде вторичных источников (план, алгоритм, таблица, схема), разворачивать ее («читать» формулы, уравнения), перекодировать из визуальной в словесную и наоборот.

Ученые установили, что их применение улучшает показатели учащихся в нескольких направлениях. А именно:

- Улучшается запоминание информации – в том случае, когда она представлена как визуально, так и в текстовой форме.
- Улучшается понимание прочитанного.
- Растет успеваемость, в том числе у школьников, имеющих трудности в обучении.
- Улучшаются навыки критического мышления.

Существует множество графических техник, которые помогают решать те или иные образовательные задачи. Они применяются в качестве дидактических средств, выполняющих наглядные, коммуникативные функции.

Графический органайзер решает задачу формирования навыков критического анализа, сравнения, обобщения умения устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать явления, строить логические и критические рассуждения, выводы на основе произведения; способствует развитию коммуникативных навыков на основе глубокого понимания и анализа художественного произведения.

Учащиеся овладевают способами поиска, подтверждения, систематизации и аргументации информации, нахождения межпредметных связей.

Необходимость использования графических органайзеров обусловлено тем, что на уроках русского языка и литературы учащимся приходится работать с большим потоком информации, которую он не может запомнить и освоить полностью.

Графические органайзеры используются как средство систематизации, организации и визуализации информации, преобразование информации в другую форму на уроках русского языка и литературы, улучшают понимание темы учащимися, учат не просто читать текст, но и понимать его содержание.

- Диаграмма Венна — схематичное изображение всех возможных отношений нескольких подмножеств универсального множества.

ДИАГРАММА ВЕННА

Т – схема

Т–схема является многосторонним графическим органайзером для двойной записи. Это способ графического представления и связывания мыслей, один из методов, помогающий обучению. Используя при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы.

Т–схема служит для связи материала по тексту с собственным опытом и любознательностью. После завершения чтения, записи, могут помочь для этапа рефлексии, когда преподаватель, продолжая работу с текстом, просит обучающихся поделиться сделанными ими комментариями по каждой странице текста. Преподаватель тоже должен приготовить свои комментарии по тем частям текста, по которым он хочет провести дискуссию.

ПРОФЕССИИ

ФАКТ	СУЖДЕНИЯ
Саша гордо самолёт на верёвочке везет. Он готовится к полётам, ...	Значит, вырастит пилотом.
У пилота Боря друг, Красит краской все вокруг. На окне рисует дождик, ...	Значит, вырастит художник.
У художника сестрёнка Петя умеет очень звонко. Подпевают Насте птицы, ...	Значит, вырастит певицей.
У певицы есть соседи Близнецы Денис и Федя. Воду варят вечерами,	Значит, будут поварами.
Повара с Валерой в ссоре, Он опять о вкусах спорит. Очень любит он дебаты, ...	Значит, будет депутатом.

«Фишбоун» («Рыбья кость»)

Одним из методических приемов, который можно использовать в группах, является прием «Фишбоун». Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или

«Скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема — установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. Что такое фишбоун?

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения.

Схемы Фишбоун дают возможность:

- организовать работу участников в парах или группах;
- развивать критическое мышление;
- визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;
- ранжировать факторы по степени их значимости.

С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. Эффективным будет ее применение во время Мозгового штурма.

Вывод: Одновременная работа с разными органайзерами позволяет увидеть целостную картину произведения. Это дает возможность учащимся увидеть и сравнить свое видение и с видением другой группы, сделать выводы, провести само- взаимооценку.

Правильное использование учителем графических органайзеров на уроке делает занятия разнообразными, непредсказуемыми, что повышает внутреннюю мотивацию школьников к изучению предмета и интерес к познавательной деятельности самостоятельному поиску; развивает навыки работы в коллективе и публичного выступления с предоставлением доказательств и аргументов, умение логически мыслить, открывает простор для развития исследовательских навыков.